

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MUALLIFLIK KORPUSINI
YARATISH MASALASI**

Anorboyeva Dilshoda Ibroxim qizi

O‘zMU Kompyuter Lingvistikasi va
amaliy tilshunoslik mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. XXI asrda jadallik bilan rivojlanayotgan kompyuter lingvistikasi tilga ishlov berish, lingvistik tadqiqot, lingvodidaktika (til ta’limi), leksikografiyada til korpuslaridan foydalanish samaradorligiga erishilmoqda. Ta’limning samaradorligini oshirish maqsadida tilimiz va texnologiya imkoniyatlaridan kelib chiqib, boy adabiy me’roslarimizni ko’rsatib bera oladigan dastur ishlab chiqish va uni nafaqat adabiyotchilar balki turli xil soha vakillari foydalana oladigan platforma yaratish oldimizdagi dolzarb masalalardan biridir. Shu sababli mualliflik korpusini yaratish bugungi kun uchun zarur va shart.

Kalit so‘zlar: korpus, jahondagi mualliflik korpuslari, ta’limiy korpuslar, Z.M.bobur mualliflik korpusi.

I.Kirish

XX asr o‘rtalaridan boshlab insoniyat tarixida globallashuv jarayoni boshlandi. Global taraqqiyotning muhim xususiyatlari barcha sohalarga texnikaning kirib kelishi, kompyuter dasturlarining shallanishiga turtki bo‘ldi. Bu jarayon til sohasini ham chetlab o‘tmadi. Bugungi kunda o‘zbek tilining mavqeyini yuksaltirish, undagi bor imkoniyatlarni namoyon qilish, nufuzli tillar qatoriga olib chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Rivojlanib borayotgan kompyuter lingvistikasi yo‘nalishida matnlarni tarjima qilish sifatini oshirish, tilni lingvistik modellashtirish, har bir tilga oid so‘zlarni lemmalash nazariyasi, axborot-qidiruv tizimi, avtomatik tarjima, tezaurus, elektron lug‘atlardan foydalanish imkoniyati kengaydi. Kompyuter lingvisiyikasi sohasi shunday vazifalarni amalga oshirish uchun qulay imkoniyatlardan biri sanaladi. Dunyo tilshunosligida korpus lingvistikasini ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganishga bo‘lgan

ehtiyojning oshib borishi korpusshunoslik sohasining rivojlanishi va takomillashgan til korpuslarining yuzaga kelishiga zamin yaratdi.

Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning ma'naviy-ma'rifiy masalalarga doir har bir nutqlarida ajdodlar merosini qadrlash, ularning tafakkur mahsullaridan unumli foydalanish, kitob mutolaasiga e'tibor qaratish, buning natijasida yosh avlod ongida vatanga, millatga va tilga bo'lgan muhabbatini yuksaltirishga alohida ahamiyat berilmoqda.

“Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” qaror qabul qildik. Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi, Fanlar akademiyasi qoshida O'zbekistonning yangi tarixi markazi tuzildi”¹ deydi davlatimiz rahbari. Shuningdek, “Jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan betakror siymolardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoir, qomusiy olim, davlat arbobi va mohir sarkarda sifatida butun dunyoda ma'lum va mashhurdir. Uning beqiyos ilmiy-ijodiy merosi nafaqat milliy madaniyatimiz va xalqimiz adabiy-estetik tafakkurining shakllanishida, balki jahon adabiyoti, ilm-fani va davlatchiligi tarixida alohida o'ringa ega”², -degan fikrlarni ham ilgari surganlar.

Mualliflik korpusini yaratishning asosiy maqsadi Zahiriddin Muhammad Bobur mualliflik korpusini yaratish, boy adabiy, ilmiy va badiiy asarlarini elektron shaklda jamlash, qidiruv tizimi orqali tez va qulay usulda topish imkoniyatini ishlab chiqish devonidagi g'azallarni semantik teglashdan iborat.

Korpusni yaratishda quyidagilarni vazifa sifatida belgilab olganmiz:

-mualliflik korpusining tadqiqot ishlari va ta'lim jarayonidagi mushtarak tahliliy baza ekanligini dalillash;

- ta'limiy ahamiyatini oshirish va mumtoz adabiyot materiallari asosida devonidagi - g'azallarni semantik teglash;

¹ Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi. 2017

- gʻazallarda bugungi davr tilida tushunilishi qiyin boʻlgan leksik birliklar maʼnolari izohiga doir maʼlumotlar bazasini shakllantirish;

- foydalanuvchilarning maʼnaviy tafakkurini kengaytirish;

- Zahiriddin Muhammad Bobur mualliflik korpusi uchun material toʻplash va mazkur korpus interfeysini yaratish. Ushbu korpusga Zahiriddin Muhammad Boburning olti jildlik “Kulliyoti”ning 1-jildiga kirgan nazm Devoni, turkiy va forsiy sheʼrlar, masnaviy va nomalardan iborat “Zilol buloq” nashriyoti tomonidan 2021-yilda chop etilgan nashridagi gʻazal, ruboiy, tuyuq, qitʼalar, toʻrtliklar, muammolar, masnuʼ sheʼrlar, fardlar, forsiy sheʼrlar, masnaviy, nomalar tanlangan. Muallifning barcha asarlari taʼminoti shakllantirildi;

- Devondagi gʻazal, ruboiy, tuyuq, qitʼalar, toʻrtliklar, muammolar, masnuʼ sheʼrlar, fardlar, forsiy sheʼrlar, masnaviy, nomalarning semantik teglash xususiyatlari aniqlangan

- muallif asarlari lugʻati elektronlashtirildi.

II. Tahlil va natijalar

Korpus oʻzi nima degan savol tugʻilishi mumkin. **Korpus** – maʼlum bir tamoyillarga asosan jamlangan va umumiy standartlashtirilgan razmetkaga ega boʻlgan matnlar majmuidir. Dastlab korpus deganda biror bir umumiy xususiyatni (til, janr, muallif, davr) birlashtiradigan matnlar toʻplami tushunilgan. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari katta hajmli matnlarga lingvistik ishlov berish jarayonlarini bir necha bor soddalashtirish va tezlatishga imkoniyat yaratdi hamda korpus tushunchasining mazmunini oʻzgartirdi. Maʼlumotlar korpusi odatda soʻzning keng maʼnosida korpus deb tushuniladi. Masalan, Ispaniyaning asosiy “tilshunoslik” instituti boʻlgan Qirollik Ispaniya Akademiyasi lugʻati korpusga quyidagicha taʼrif beradi: “tadqiqot uchun asos boʻlishi mumkin boʻlgan eng kengaytirilgan va tartiblangan maʼlumotlar yoki texnik, adabiy va boshqa matnlar toʻplami³”. Rus tilining izohli lugʻati (tahrir. D.N.Ushakov)

³ Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa, 2001. Access mode: <https://dle.rae.es/corpus> (date of application: 10.11.2020)

korpusni izchil matnlar to‘plami deb ta’riflaydi. Nima sababdan zamonaviy tilshunoslikda korpusga zarurat bor?

1. Korpus yordamida tilni o‘rganishda ularning tabiiy kontekstida tezda kerakli ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish mumkin; 2. Korpus tilni tadqiq qiluvchilar hamda o‘rganuvchilar uchun natijalarni qisqa vaqtda turli shakllarda namoyish qilish imkonini beradi; 3. Korpus asosida amaliy tilshunoslikning turli sohalari uchun mashinani o‘rganish amalga oshiriladi; 4. Korpus til bilan bog‘liq har qanday boshqa vazifalar uchun foydali bo‘lishi mumkin. Bir marta yaratilgan va tayyorlangan korpus qayta-qayta, turli tadqiqot-chilar tomonidan va turli maqsadlarda ishlatilishi mumkin.

Korpus tilshunosligi XX asr boshlariga borib taqaladigan uzoq tarixga ega. Biroq, uning rivojlanishi va mashhurligi 1960-yillarda kompyuter davrining paydo bo‘lishi bilan jadal rivojlandi, natijada esa katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyati sezilarli darajada osonlashdi. Masalan, “Korpus lingvistikasidagi mashhur loyihalardan biri 1963-yillarda Braun universitetida yaratilgan bo‘lib, Amerika inglizcha matnining bir million so‘zini o‘z ichiga olgan Braun korpusi edi”⁴. Korpus har biri 5000 so‘zdan iborat 200 ta matndan iborat bo‘lib, materiallar to‘plash 1961-yilda boshlangan edi. Bu og‘zaki va yozma matnlarning transkripsiyalari asosida 1955-1985- yillarda ingliz tilini tizimli tavsiflashga urinish edi. Bu loyiha kelajakdagi korpus lingvistikasining asosiy normalari va tartiblarini belgilab berdi. Korpus lingvistikasi mustaqil fan sifatida nihoyat 1990-yillarda shakllandi. Yillar davomida komputer afzalliklari va dasturiy ta’minotni ishlab chiqishdagi yutuqlar tadqiqotchilarga kattaroq va xilma-xil korpuslarni yaratish va tekshirish imkonini berdi. Korpus foydalanuvchilari, ayniqsa jurnalistlar, odatda, ularning metamatnli ma’lumotlari va ba’zi bir real matnlar kontekstiga qaraganda lingvistik elementlar va ularning strukturaviy ishlatilishi misollar bilan ko‘proq

⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпусная_лингвистика

qiziqishadi. Korpora yordamida olib borilgan birinchi lingvistik tadqiqotlar turli xil tilshunoslikdan foydalanish chastotasini aniqlash bilan cheklandi. Korpus tarkibidagi har qanday lisoniy birlikning kontekstini kuzatish asosida bunday lisoniy birlikni tavsiflovchi semantik xususiyatlarni aniqlash mumkin. Tegishli nazariyotchilar korpusdan o'z taxminlarini sinab ko'rish va nazariyalarini isbotlash uchun vosita sifatida foydalanadilar. Amaliy tilshunoslar (o'qituvchilar, tarjimonlar va boshqalar) tillarni o'rgatish va o'zlarining kasbiy vazifalarini hal qilish uchun korpusdan foydalanadilar. Hisoblash tilshunoslari korpus foydalanuvchilarining maxsus guruhidir: ularning maqsadi kompyuter tili modellarini yaratish uchun matnlarda topilgan statistik va lingvistik naqshlarni aniqlash va ulardan foydalanishdir. Boshqa til mutaxassislari (yozuvchilar, muharrirlar) korpora yordamida o'z savollariga qoniqarli javob olishlari mumkin. Ijtimoiy olimlar (tarixchilar, sotsiologlar) o'zlarining tadqiqot ob'ektlarini til orqali, ya'ni davr, muallif yoki janr deb ataladigan matn parametrlari orqali o'rganishlari mumkin. Adabiyotshunoslar korpusdan uslublarning xususiyatlarini o'rganadigan ilmiy tadqiqotlar uchun foydalanadilar. Korpus turli avtomatlashtirilgan tizimlarni (mashina tarjimasi, nutqni aniqlash va ma'lumot olish) o'rganish uchun ishlatiladi. She'riyat korpusi ham mavjud bo'lib, u 2006- yilda ochilgan. Standart va nostandart qidiruv turlari mavjud. Qidiruv turlarida matnlarni nafaqat odatiy semantik va morfologik belgilar bo'yicha, balki janr, metr, to'xtam, band, bayt turi, qofiya turi bo'yicha barcha sanab o'tilgan parametrlarda tanlash mumkin(1-rasmda ko'rish mumkin).

Author	Magzhan Zhumabayev
Gender	man
Year of birth	1893
Place of birth	North Kazakhstan region
Read by	Baigali Yessenaliev
Title of the text	Batyr Bayan
First publication of the text	1921
Source of text	Magzhan: poems / M. Zhumabayev. Nursultan: Foliant, 2019.
Genre of the text	poem
Form of the text	Written Oral
Graphics	Arab
Style	Literary fiction
Title of the text	"Otan" (Motherland)
Type of distribution	Book
Number of stanzas	89 stanzas
Number of lines	10 lines
Number of rhythmic groups	3 rhythmic groups
The number of syllables	11 syllables
Types of rhyme	1) AABA rhyme scheme (qara o'leñ u'iqası)
Age of the audience	Youth literature (18-34 years old) Neutral
Subcorpus	Poetic texts
Number of used words	4500
Source of the text	Internet resource
Marker	Z.Bazarbayeva
Time of entry into the corpus	22.10.2023y.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, o'zbek korpusi juda katta ma'lumotlar ba'zasini o'z ichiga oladi. "O'zbek korpusi tushunchasi to'g'ridan-to'g'ri matnlarning xronologik jihatlariga ko'ra adabiyot vaqtini uch bosqichga ajratdi. Bu nafaqat grafikalar uchun, balki bu mamlakatdagi siyosiy yo'nalish uchun ham. Demak, ular: eski adabiyot (1905-1930), sovet adabiyoti (1930-1990) va mustaqillik adabiyoti (1991 yildan). Maxmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Hoji Muin, Sidqiy Xodayliq, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Botu adiblarining jadid adabiyotidagi asarlari turli janrlar bo'yicha ma'lumotlar bazasiga kiritildi: 18 hikoya, 3 roman, 4 drama, 5 ko'rinish. , 1 ta tezis va 5 ta ilmiy maqola. Metadatada muallif nomi, asar nomi, janr, nashriyot va yil, lotin yoki kirill alifbosida matn parametrlari berilgan. Ko'pincha korpus meneger tizimlar tayyor yechimlarga asoslanadi, bu esa qidiruv so'rovlarining tezligi (ma'lumotlar namunalari), tizimning moslashuvchanligi va kengayishi bilan bog'liq muammolarga olib keladi. Kuzatishimiz shuni ko'rsatadiki, ko'plab til korpuslarining korpus menejeri tayyor

texnologiyalar tomonidan boshqariladi. Ushbu texnologiyalar tezkor kontent qidirish tizimini ta'minlaydi. Rus tilining milliy korpusiga kelsak, Yandex serveri qidiruv tizimi vositasi sifatida ishlatiladi. Ushbu qidiruv tizimi to'g'ridan-to'g'ri va teskari so'rovlarni yaratishdan, shuningdek, mantiqiy operatorlar orqali qidirishda mantiqiy operatsiyalardan iborat. Yana biri Sketch Engine tizimi bo'lib, u hujjat metama'lumotlarini mustaqil ravishda qo'llab-quvvatlaydi va korpus statistikasini ko'rish uchun maxsus so'rovlar tilidan (CQL -Corpus Query Language) foydalanadi. Tatar tili uchun yaratilgan ishning qidiruv tizimi ma'lumotlarni tekshirish va filtrlash uchun boshqaruv panelidan iborat"⁵.

O'zbek tili korpusining formal-funksional modeli matn turlari arxitekturasi, korpus boshqaruv tizimi va til tahlilidan iborat. Qidiruv mexanizmi turli sohalardagi ob'ektlar sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan. Pedagogika va kompyuter tilshunosligi sohasida, xususan, yaratilgan matnlardan korpus menejeri yordamida interfeysda taqdim etilgan qidiruv so'rovi orqali samarali foydalanish mumkin. Leksik birliklar bo'yicha n-gramm bo'yicha tashkil etilgan lemma, token va muvofiqlik bo'yicha qidirish: Token qidiruv tizimi algoritmi bo'yicha leksikadagi har bir so'zni so'z bo'yicha va tokenizatsiya bosqichida tahlil qilingan qolgan qismlarni hisoblangan. O'zbek tilida so'zlar hosila va grammatik shakllar bo'lishi mumkin:

[gul]=>{ gulchilik-gulli-guldor, gulzor }=> yasama so'z

[gul]=>{ gullar; gulag; gulgami; gulniki, gullardanmi... }=>grammatik turkumlash

O'zbek korpusi subkorporalardan iborat: parallel korpus va o'quvchi korpus. Parallel korpusga rasmiy va ilmiy uslubdagi o'zbekcha-inglizcha parallel matnlar kiradi. Segmentatsiyadan so'ng matn va so'z shakllari ma'lumotlar bazasi kiritiladi"⁶. XX asr o'zbek adabiy tili leksikasi xususiyatlari Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor asarlari til xususiyatlari misolida tadqiq etilgan. Bu tadqiqotlarda

⁵ Nilufar Abdurakhmonova. FORMAL-FUNCTIONAL MODELS OF THE UZBEK ELECTRON CORPUS Computational Linguistics

⁶ Nilufar Abdurakhmonova. FORMAL-FUNCTIONAL MODELS OF THE UZBEK ELECTRON CORPUS Computational Linguistics

muallif tili leksikasi atroflicha tavsiflangan. Bunday tadqiqotlar tilning rivojlanish jarayoni, o'zgarishlarni: ma'no torayishi, kengayishi, istorizm, arxaizm, neologizmlar harakatini kuzatish uchun qulay sharoit yaratadi. Mana shunday xususiyat har bir muallif, davr tili uchun tadqiq etilgan bo'lsa-da, ular alohida alohida monografiyalarda, tadqiqot ishlarida mavjud"⁷. Muallifli korpusi ta'lim jarayonida muallif asarlarining ta'limiy, ijtimoiy, tarixiy, lingvodidaktik, ahamiyatini yoritib berishda, muallif asarlarida qo'llanilgan so'zlarning dialektal xususiyatlarini tasniflashda, Milliy tilning semantik xususiyatlarini o'rganishda muhim sanaladi. XV asr til uslubini bugungi tilga qiyosan o'quvchilarga o'rgatish mumkin. Badiiy matnlarning statistik tahlili natijasida matnda tez-tez qo'llaniluvchi til birliklari (otlar, sifatlar, kalit so'zlar, fe'llar, grammatik shakllar, jumla qurilishi, bir so'z bilan aytganda, yozuvchining uslubini ko'rsatuvchi vositalar) lingvostatistik tahlil yordamida aniqlanadi. Turli matnlardan olingan dalillarning qiyosiy tahlili bizga o'sha matnning mazmun-mundarijasini, matn tuzilgan davrni, dalillarni argumentlash xarakterini va hatto mualliflikni aniqlashga imkon beradi. Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi umumta'lim maktablarining barcha bosqichlarida o'rganilishi mutafakkir mualliflik korpusidan keng ma'noda foydalanilishi bilan Z.M.Boburning ta'limiy ahamiyatini yanada oshiradi. Mazkur korpus ta'lim jarayonida o'quv materialini tayyorlashda qulay axborot manbai vazifasini bajaradi, o'qituvchi o'quv mashg'uloti uchun tez fursatda serqirra, mazmunli, ishonchli, o'quv materialini tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi". Endi ta'limiy korpuslar haqida so'zimizni davom ettirsak. Mualliflik korpusining ta'lim sohasidagi ahamiyati birtalay. Ta'limiy korpuslar 1990-yillarda ommalashgan bo'lsa-da, biroq 1960-70-yillarda tillarni o'rganishda "xatoni tahlil qilish" (error analysis) tarzda metodologik yondashuv sifatida o'rganilgan. Ma'lumki, so'zlar muayyan darajada kombinatsiya hosil qilish uchun ma'lum turdagi matnlarda qo'llanadi. Bu an'anaviy tilshunoslida so'zlarning leksik ma'no qurshivini ko'rsatishda matn, gap yoki kontekst jumalari bilan qo'llanganini ko'ramiz. Endilikda so'zni bir

⁷ V.Zaxarov., B.Mengliyev. Korpus lingvistikasi: korpus tuzish va undan foydalanish. O'quv qo'llanma

vaqtda turli maqsadlardan kelib chiqib tahlil qilish imkoniyatini yaratib beruvchi lingvistik instrumentariy sifatida korpusni ta'kidlash o'rinli bo'lar edi. So'zning kollokatsiyalar bilan (so'z birikma yoki turg'un birikma) birgalikda uning tarkibida qo'llanganda so'zga doir u yoki bu ma'no anglashiladi. Demak, ayrim so'zlar uchun uning grammatik kategoriyaga xoslanishi gap tarkibida kelganda aniqlashadi: o'qish (ot, harakat nomi yoki fe'lining buyruq shakli), qil (ot, fe'l), yosh (sifat, ot) kabilar. Qachonki til foydalanuvchisi uchun biror so'z semantik to'plam yoki guruh bilan birgalikda kelganda semantik assotsiatsiyani aniqlash mumkin bo'ladi. Ta'limiy korpusga asoslangan til o'qitish yoki o'rganish jarayoni statistik yoki chastotaga asoslangaligi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, u yoki bu so'zning kontekstda birikma tarzda so'z qurshovida kela olish imkoniyati so'zlarning ko'p ma'noli yoki omonim bo'lgan holatda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limiy korpus til o'rganuvchilar tomonidan tayyorlangan matnlarning tizimli kompyuterlashtirilgan majmuasi sifatida ta'rif keltiriladi. Yuqorida o'rganilgan ta'limiy korpuslarida erishilgan ijobiy natijalar va tajribalardan foydalanib o'zbek tilining elektron korpusida ham ta'limiy korpuslarni yaratish va bu bo'yicha metodik ishlanmalarni shakllantirish istiqboldagi ustuvor vazifalardan sanaladi"⁸. Tilshunoslik yoki til nuqtayi nazaridan matnlar korpusining tanasi katta, mashinadan o'qiladigan shaklda ko'rinadigan, yagona, tizimli, belgili, filologik jihatdan malakali til majmuasi hamda tilshunoslikka oid muayyan ma'lumotlar beruvchi baza sifatida tushuniladi.

Talaba-yoshlarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, ilmiy tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilar, ta'lim maskanlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarga lisoniy qatlami boy o'zbek tilining XV asrdagi lisoniy imkoniyatlarini ochib berish va Z.M.Bobur ijodiy merosini jahon miqyosida targ'ib etish, Milliy merosimizni zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimida keng qo'llanishiga erishish, buning uchun ham ajdodlarimiz asarlarini yoshlar o'rtasida targ'ib etish, mumtoz adabiyot namunalarini o'qishli va tushunarli tarzda tadqim etuvchi filologik korpuslarni

⁸ Abdurakhmonova N.: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,

yaratish, jumladan, Zahiriddin Muhammad Bobur mualliflik korpusini yaratish va buning uchun Bobur ijodiy merosini semantik teglash muhim vazifa qilib belgilangan. Shu bois dastlabki qadamda o'rta ta'lim uchun chiqarilgan o'quv adabiyotlarining aksariyatida Boburning "Devoni" dagi ijod namunalari tashkil etganligi bois o'quvchilarni Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini o'qib tushunish, Boburni anglash va o'quvchilarni Boburga oshno etish maqsadida "Bobur devoni"dagi g'azallar, ruboiy, tuyuq, muammo, to'rtliklar va boshqa ijod namunalari semantik teglari asosida Z.M.Bobur mualliflik korpusi yaratilmoqda. Ushbu kulliyot 7-jildni tashkil etadi. 1-jild nazm Devoni, turkiy va forsiy she'rlar, masnaviy va nomalardan iborat. 2-jild ikki muborak shariat va tariqat kitobidan- ulkan fihiy asari "Mubayyin" hamda "Risoi Volidiyya tarjumasidan" tuzilgan. 3-jild sharafli ilm tasnifi sanalgan "Aruz risolasi" dan tarkib topgan. 4-jild jahonga mashhur "Boburnoma" asarining farg'ona davri voqealari, 5-jild Kobul davri voqealari, 6-jild Hindiston davri voqealarini o'z ichiga oladi. Semantik teglari asosida birinchi marta III Renessans davrida talabalar uchun yangi formatdagi Zahiriddin Muhammad Bobur mualliflik korpusi yaratilmoqda va foydalanuvchilarga qulaylik uchun korpusda qidiruv interfeysi ham ishlab chiqildi. Buning natijasida foydalanuvchilarda Bobur ijodi, umuman, XV asr manbalari bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, o'sha davr so'zlarini tushunish qobiliyatlarini oshiradi. Hozirgi kunga qadar Zahiriddin Muhammad Bobur tarjimai holi va uning asarlari matni jamlangan saytlar va Bobur asarlarining .pdf formatdagi asarlari mavjud bo'lgan, lekin ular ham to'liq holatda emas. Bularning o'zi Bobur ijodini o'rganish, uning so'zlarini tushunish, garchi Bobur tili sodda, ravon bo'lsada, hozirgi kunda tushinilishi qiyin bo'lgan, izohtalab so'zlar ham mavjud. Bobur korpusida mazkur bo'shliqni to'ldirish uchun bugungi kunda o'quvchi tushunishga qiynalgan izohtalab so'zlar izohini joriy vaqtda bilish va shunday so'zning misradagi ma'nosini anglashi uchun semantik teglangan baza zaruratga aylandi.

Korpus yetti rukndan iborat bo‘lib: 1-rukn: “Zahiriddin Muhammad Bobur tarjimai holi” bo‘limi mutafakkirning hayoti va ijodiy faoliyati haqida ma’lumotlar bazasi mavjud. 2-rukn: Korpus bo‘yicha qidiruv. 3-rukn: Boburning asarlari. 4-rukn: “Boburnoma” asarining elektron varianti. 5-rukn: “Bobur devoni” unda g‘azal, muammo, fard, g‘azallari o‘rin egallagan. 6-rukn: lug‘adan iborat. 7-rukn: mazkur korpus mualliflari haqida so‘z yuritilgan. Yaratilgan korpus mutaxassislar uchun ma’naviy ehtiyojni qondirish manbasi, ta’lim bosqichlarida o‘quv material, sohalarga oid ma’lumotlar manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

III.Xulosa

Zahiriddin Muhammad Bobur mualliflik korpusi ta’limiy, tarixiy, lingvistik, ijtimoiy, tarbiyaviy va ma’naviy ahamiyatga ega bo‘lib, ushbu korpusni yaratish natijasida quyidagi imkoniyatlar yuzaga keladi:

- adib uslubini tadqiq etish;
- ijodkorning so‘z qo‘llash imkoniyati va mahoratini tadqiq etish
- Bobur shaxsini o‘rganish;
- shoir ijodini lingvopoetik tahlil qilish;
- mualliflik lug‘atlarini yaratish;

tasviriy ifodalarning qo‘llanilish ko‘lamini ijodkor kontekstidan aniqlash mumkin bo‘ladi. Korpusdan nafaqat adabiyotshunoslar, balki barcha soha vakillari, shuningdek, abituriyent va tadqiqotchilar, Bobur shaxsi va ijodiga qiziquvchi xorijliklar ham

foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘zbek kompyuter va korpus lingvistikasini targ‘ib etish hamda rivojlantirishga, ta‘lim jarayoni va tadqiqot ishlarini yuksaltirishga, barcha yoshdagi mutaxassislarining ta‘limiy ehtiyojini qondirishga, so‘z boyligi hamda savodxonlikni oshirishga qaratilgan zamonaviy mualliflik korpusi yaratilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev. O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi. 2017
2. Abdurakhmonova N.: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
3. Abdurakhmonova N . FORMAL-FUNCTIONAL MODELS OF THE UZBEK ELECTRON CORPUS Computational Linguistics
4. V.Zaxarov., B.Mengliyev. Korpus lingvistikasi: korpus tuzish va undan foydalanish. O‘quv qo‘llanma
5. Xamroyeva Sh. O‘zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari. Monografiya.-2020
6. Rahimov A. Kompyuter lingvistikasi asoslari. – T.: Akademnashr,2011
7. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa 2001. Access mode: <https://dle.rae.es/corpus> (date of application: 10.11.2020)
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпусная_лингвистика